

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ГИРШПРУНГ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА ИММУН ТИЗИМИНИНГ ГУМОРАЛ БЎҒИНИНИ БАҲОЛАШ

Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И.

Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гиршпрунг касаллиги билан боғлиқ энтероколит (*Hirschsprung-associated enterocolitis*, НАЕС) туғма ичак аганглиозини жарроҳлик йўли билан тuzатган болаларда операциядан кейинги энг хавфли асорат ҳисобланади. Жарроҳлик усулларининг такомиллашувиға қарамай, НАЕС ривожланиши даражаси юқориликча қолмоқда. Сўнги йилларда ушбу асоратнинг патогенезида иммунологик бузилишлар, жумладан туғма ва мослашувчан иммунитет нуқсонлари, цитокинлар мувозанатининг бузилиши ва ичак тўсиқ функциясининг бузилиши асосий ўрин тутмоқда. Мақолада Гиршпрунг касаллиги билан оғриган болаларда операциядан кейинги энтероколит ривожланишида иммунологик омилларнинг роли ҳақидаги иммун тизимининг гуморал бўғини таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Гиршпрунг касаллиги, энтероколит, иммунитет, цитокинлар, яллиғланиш, болалар, микробиота, ичак тўсиғи.

ASSESSMENT OF THE HUMORAL COMPONENT OF THE IMMUNE SYSTEM IN CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE

Umarov B.Y., Abduraxmonov I.I.

National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *Hirschsprung's disease-associated enterocolitis (HAEC) is the most serious postoperative complication in children who have undergone surgical correction of congenital intestinal agangliosis. Despite the improvement of surgical methods, the incidence of HAEC remains high. In recent years, immunological disorders, including defects in innate and adaptive immunity, cytokine imbalance, and impaired intestinal barrier function, have played a key role in the pathogenesis of this complication. The article analyzes the humoral link of the immune system about the role of immunological factors in the development of postoperative enterocolitis in children with Hirschsprung's disease.*

Key words: *Hirschsprung's disease, enterocolitis, immunity, cytokines, inflammation, children, microbiota, intestinal barrier.*

ОЦЕНКА ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА

Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И.

Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Энтероколит, ассоциированный с болезнью Гиршпрунга (*Hirschsprung-associated enterocolitis*, НАЕС), является наиболее грозным послеоперационным осложнением у детей, перенесших хирургическую коррекцию врождённого аганглиоза кишечника. Несмотря на совершенствование хирургических методов, частота развития НАЕС остаётся высокой. В последние годы ключевая роль в патогенезе данного осложнения отводится иммунологическим нарушениям, включая дефекты врождённого и адаптивного иммунитета, дисбаланс цитокинов и нарушение барьерной функции кишечника. В статье анализируется гуморальное звено иммунной системы о роли иммунологических факторов в развитии послеоперационного энтероколита у детей с болезнью Гиршпрунга.

Ключевые слова: *болезнь Хишпрунга, энтероколит, иммунитет, цитокины, воспаление, дети, микробиота, барьер кишечника.*

Кириш. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, операциядан кейинги энтероколит ривожланишида ичак шиллик қаватининг микробли тажовуздан бирламчи ҳимоясини таъминловчи туғма иммунитетнинг бузилиши асосий роль ўйнайди. Гиршпрунг касаллиги билан оғриган болаларда нейтрофиллар ва макрофагларнинг функционал етишмовчилиги аниқланади, бу уларнинг фагоцитоз ва микроорганизмларни йўқ қилиш қобилятининг пасайиши билан кечади. Қўшимча нокулай омил антимиқроб пептидлар, шу жумладан дефензинлар ишлаб чиқарилишининг пасайиши бўлиб, бу ичакнинг маҳаллий ҳимоя механизмларини заифлаштиради. Шу билан бир қаторда, патогенларни аниқлаш ва иммун жавобни фаоллаштиришда муҳим роль ўйнайдиган Toll-like

рецепторлари экспрессиясининг бузилиши қайд этилади, бу эса бактериал флорага ноадекват реакцияга олиб келади ва яллиғланиш ривожланишига ёрдам беради[2,4,9,16].

Энтероколит патогенезида ичак барьер функциясининг бузилиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у эпителиал қават ўтказувчанлигининг ошиши ва хужайралараро контактларнинг шикастланиши билан намоён бўлади. Окклюдин ва клаудин каби зич контакт оқсиллари экспрессиясининг пасайиши эпителиал тўсиқ бутунлигининг йўқолишига олиб келади ва бактериялар ҳамда уларнинг токсинларининг пастки тўқималарга транслокациясини осонлаштиради. Бу, ўз навбатида, иммун тизимини фаоллаштиради ва яллиғланиш реакциялари каскадини ишга тушириб, шиллик қаватнинг шикастланишини кучайтиради[1,8,11,15].

Патогенезнинг муҳим бўғини цитокинлар мувозанатининг бузилиши бўлиб, у яллиғланишга қарши медиаторларга нисбатан яллиғланишни қўлловчи медиаторларнинг устунлиги билан тавсифланади. Энтероколит билан оғриган беморларда яллиғланиш реакциясининг кучайишига ёрдам берадиган ўсма некрози омили альфа, интерлейкинлар 1β ва 6 каби цитокинлар даражаси ошиши кузатилади, яллиғланишга қарши цитокинлар, жумладан интерлейкин-10 ва трансформатсияловчи ўсиш омили β даражаси эса пасайган бўлади. Ушбу номутаносиблик ичак тўқималарининг назоратсиз яллиғланиши ва шикастланишига олиб келади[3,5,7,12].

T-лимфоцитларнинг турли субпопуляциялари, шу жумладан T-хелперлар ва регулятор T-хужайралар нисбатининг бузилиши билан намоён бўладиган адаптив иммунитет томонидан ўзгаришлар ҳам кам аҳамиятга эга эмас. Регулятор T-хужайралар фаоллигининг пасайиши яллиғланиш жараёнлари устидан назоратни сусайтиради, турли хил T-хелперлар ўртасидаги номутаносиблик эса сурункали яллиғланишни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради[10,13,17]. Шиллик қаватни патоген микроорганизмлардан ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайдиган секретор иммуноглобулин A ишлаб чиқарилишининг камайиши қўшимча омил ҳисобланади. Сўнгги йилларда ўзгаришлари иммун бузилишлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган ичак микробиотасининг ролига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Гиршпрунг касаллиги ва ривожланган энтероколит билан оғриган болаларда микрофлора хилма-хиллигининг пасайиши ва шартли патоген микроорганизмларнинг устунлиги аниқланади[18,19].

Дисбиотик ўзгаришлар яллиғланиш жараёнини кучайтиради, иммун гомеостазни бузади ва ичак деворининг янада шикастланишига олиб келади. Шундай қилиб, иммун бузилишлар ва дисбиоз ўзаро бир-бирини кучайтирадиган ёпиқ доира ҳосил бўлади. Қўшимча жиҳат генетик омилар, жумладан, RET гени ва асаб ҳамда иммун тизимларининг ривожланишида иштирок этувчи бошқа генлардаги мутациялардир. Бу ўзгаришлар иммунологик бузилишлар ривожланишига мойиллик туғдириши ва энтероколит пайдо бўлиш хавфини ошириши мумкин. Ичакнинг нерв ва иммун тизимлари ўртасидаги ўзаро таъсирнинг бузилиши ҳам муҳим роль ўйнайди, бу эса яллиғланиш жараёнларининг бошқарилишини янада мураккаблаштиради[6,14,20].

Тадқиқот мақсади. Жарроҳлик аралашувидан олдин ГК билан оғриган болаларда иммун тизимининг гуморал бўғинини баҳолаш

Тадқиқот материали ва услуги. Тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Болалар миллий тиббиёт маркази базасида 2021-йилдан 2025-йилгача бўлган даврда ўтказилди. ГКОКЭ ривожланишининг хавф омиларини таҳлил қилиш ва кейинчалик прогностик моделни тузиш учун қуйидаги клиник гуруҳлар шакллантирилди:

назорат гуруҳи - ошқозон-ичак касалликлари ва бошқа соматик патологияларнинг клиник-лаборатор белгилари бўлмаган 20 нафар (11,6%) амалий соғлом болалар;

таққослаш гуруҳи - операциядан кейинги даврда ГКОКЭ ривожланмаган 78 (45,1%) нафар ГКли болалар;

асосий гуруҳ - операциядан кейинги даврда турли даражадаги ГКОКЭ ривожланган 75 (43,3%) нафар ГКли болалар.

Ушбу иш доирасида ўтказилган комплекс иммунологик тадқиқот иммун тизимининг барча асосий бўғинларини, яъни хужайравий, гуморал, цитокин, туғма ва мукозал бўғинларни миқдорий ва функционал баҳолашга қаратилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида транслокация маркерлари ва ичак тўсиғи ўтказувчанлигини назорат қилишга қаратилган.

Барча кўрсаткичларни ўрганиш учун зарур бўлган қоннинг умумий ҳажми 5 дан 8 мл гачани ташкил этди. Намуналар лабораторияга олинганидан сўнг 60 дақиқадан кечиктирмай, ҳарорат режими (+4...+8 °C) риюя қилган ҳолда етказиб берилди. Центрифугалаш 3000 айл/мин тезликда 10 дақиқа давом-ида амалга оширилди, сўнгра зардоб дарҳол -20 °C да музлатилди. Барча тадқиқотлар муздан туширилгандан сўнг 48 соат давомида, қатъий равишда битта аналитик цикл доирасида ўтказилди, бу эса серия ичидаги тебранишларнинг таъсирини истисно қилди.

Периферик қоннинг ҳужайравий таркиби FACSCalibur™ (BD Biosciences, АҚШ) ускунасида тўғридан-тўғри уч рангли иммуномаркировкадан фойдаланган ҳолда аниқ ситометрия усули билан ўрганилди.

T-лимфотситларнинг субпопуляцияларини таҳлил қилиш учун CD3, CD4 ва CD8 га моноклонал антитаналар (FITC, PE, PerCP модификациялари), B-лимфотситлар учун - CD19 га антитаналар, НК-ҳужайралар учун - CD16+56+ (тижорат тўпламлари BD Мултитест™, АҚШ) ишлатилган.

Имунофлюоресцент бўяш FACS Lysing Solution буферидан фойдаланган ҳолда эритроцитларнинг кейинги лизиси билан бутун қонда ўтказилди.

Маълумотлар таҳлили камида 10 000 та ҳодисани рўйхатдан ўтказиш, FSC/SSC бўйича гейтинг ва кейинчалик CellQuest™ Pro дастурий муҳитида натижаларни талқин қилиш билан амалга оширилди. CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ ва CD16+56+ нисбий (%) қийматлари, шунингдек, T-ҳужайра жавобининг регулятор ва ситотоксик бўғини ўртасидаги мувозанатнинг интеграл индекси сифатида CD4+/CD8+ нисбати аниқланди.

Гуморал иммунитет кўрсаткичлари икки йўналишда баҳоланди: зардоб иммуноглобулинлари ва мукозал компонент.

Қон зардобидаги IgA, IgM ва IgG концентратсиялари сертификатланган Ti-na-quant® Иммуноглобулин Ассайс (Роче) реагентларидан фойдаланган ҳолда Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostics, Швейцария) автоматик био-кимёвий анализаторида иммунотурбидиметрия усули билан аниқланди.

Секретор IgA (sIgA) ни қайд этиш учун Human Secretory IgA ELISA Kit (Elabscience, АҚШ) тўпламидан фойдаланган ҳолда қаттиқ фазали им-мунофермент таҳлил (ИФТ) усули қўлланилди. Реакция стандарт икки соатлик инкубатсия схемаси бўйича, Multiskan FC (Thermo Scientific, Финляндия) спектрофотометрида 450 нм да оптик зичликни аниқлаш билан амалга оширилди. Барча намуналар икки марта такрорланишда таҳлил қилинди, жумладан, салбий, ижобий ва калибрлаш назоратлари.

Натижалар. Жарроҳлик аралашувидан олдин ГК билан оғриган болаларда иммун тизимининг гуморал бўғинини баҳолаш тизимли ва шиллик ҳимоя самарадорлигининг пасайишини акс эттирувчи бир қатор қонуниятларни аниқлади. Ушбу контекстда ичакнинг секретор иммунитетини билан боғлиқ кўрсаткичлар, хусусан, шиллик қаватнинг тўсиқ функциясини қўллаб-қувватлашда асосий рол ўйнайдиган sIgA даражаси алоҳида қизиқиш уйғотади (1-жадвал).

1-жадвал

Операциядан олдинги ва соғлом болаларда ГК билан касалланган болаларда гуморал иммунитетнинг иммунологик кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи

КЎРСАТКИЧ	НАЗОРАТ (n=20)	БЕМОРЛАР ГУРУХЛАРИ	
		Таққослаш (n=78)	Асосий (n=75)
IgA (г/л)	1,28±0,12	1,21±0,14	1,09±0,13**
IgM (г/л)	1,42±0,10	1,36±0,11	1,29±0,12
IgG (г/л)	9,55±0,34	9,31±0,38	9,00±0,41
sIgA (мг/л)	141,7±6,2	115,4±6,8*	87,3±7,1**

Изох: *p<0,05 - референт гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятли; #p<0,05 - қиёсий гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятга эга.

Соғлом болаларнинг назорат гуруҳида sIgA даражаси ўртача ушбу ёш учун меъерий қийматларга тўғри келди ва маҳаллий иммун жавобнинг тўлиқ функционаллигини акс эттиради. Таққослаш гуруҳидаги ГКОКЭ белгиларисиз жарроҳлик амалиёти ўтказилган болаларда sIgA миқдори статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди (p<0,05), гарчи рухсат этилган нисбий чегараларда сақланиб қолган бўлса ҳам. Шу билан бирга, асосий гуруҳда, кейинчалик ГКОКЭ ривожланган беморларда пасайиш янада аниқроқ характерга эга бўлди (бошқа иккала гуруҳга нисбатан p<0,05).

Шунга ўхшаш, аммо камроқ ифодаланган тенденция қон IgA таҳлилида кузатилди. Назорат гуруҳида у 1,28±0,12 г/л ни ташкил этди, таққослаш ва асосий гуруҳлардаги болаларда эса мос равишда 1,21±0,14 г/л ва 1,09±0,13 г/л ни ташкил этди. Сўнги ҳолатда пасайиш назорат (p<0,05) ва таққослаш гуруҳи (p<0,05) билан таққослаганда статистик аҳамиятга эга бўлди, бу B-ҳужайрали жавобнинг умумий бостирилишини, шу жумладан шиллик қаватлар даражасида ҳам акс эттириши мумкин.

IgM ва IgG кўрсаткичлари ҳар учала гуруҳда ҳам ёш меъёрида бўлди. Ушбу кўрсаткичларнинг статистик жиҳатдан сезиларли ўзгаришларнинг йўқлиги тизимли гуморал иммунитет умуман олганда

ўз фаоллигини сақлаб қолишини ва бузилишлар асосан мукозал бўғинга тегишли эканлигини тасдиқлайди.

Операциядан олдин ГК билан оғриган болаларда цитокин профилини баҳолаш яллиғланиш олди ва яллиғланишга қарши медиаторлар мувозанатидаги сезиларли фарқларни аниқлашга имкон берди, бу эса кейинги клиник натижа билан бевосита боғлиқ. Ушбу контекстда IL-6 ва IL-10 даражалари, шунингдек, яллиғланишга қарши бошқарув бўғинининг ҳолатини акс эттирувчи уларнинг нисбати энг катта прогностик аҳамиятга эга бўлди (2-жадвал).

Соғлом болаларда IL-6 даражаси нормал қийматларга тўғри келди ва фаол яллиғланиш жараёнининг йўқлигини кўрсатди. ГК билан оғриган беморларнинг таққослаш гуруҳида IL-6 миқдори сезиларли даражада юқори эди ($p < 0,05$), бу яллиғланиш каскадининг субклиник фаоллашувини кўрсатиши мумкин. Бироқ, энг сезиларли ўсиш асосий гуруҳда қайд этилган (назорат ва таққослаш гуруҳлари билан солиштириганда $t < 0,05$).

2-жадвал

Жарроҳлик амалиётидан олдин ГК билан оғриган болаларда ва соғлом одамларда цитокин профилининг қиёсий тавсифи

КЎРСАТКИЧ	НАЗОРАТ (n=20)	БЕМОРЛАР ГУРУҲЛАРИ	
		Таққослаш (n=78)	Asosiy (n=75)
IL-6 (пг/мл)	4,6±0,7	7,9±0,9 *	13,2±1,1 **
IL-10 (пг/мл)	8,2±0,6	6,1±0,5 *	4,3±0,4 **
TNF-α (пг/мл)	5,3±0,5	7,0±0,6 *	8,5±0,7 *
IFN-γ (пг/мл)	6,8±0,6	6,6±0,5	7,1±0,6
IL-6/IL-10 (ед.)	0,56±0,07	1,31±0,10 *	3,07±0,12 **

Изоҳ: * $p < 0,05$ - референт гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятли; # $p < 0,05$ - қиёсий гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятга эга.

Бундан фарқли ўларок, IL-10 (яллиғланишга қарши ва иммуносупрессив таъсирга эга асосий цитокин) даражаси тесқари динамикани кўрсатди. Соғлом болаларда унинг концентрацияси 8,2±0,6 Пг/мл ни ташкил этди, таққослаш гуруҳида эса у пасайди ($p < 0,05$). Асосий гуруҳда IL-10 даражаси сезиларли даражада паст бўлган (бошқа иккала гуруҳга нисбатан $p < 0,05$), бу ЭБПО ривожланишига мойил бўлган беморларда яллиғланишга қарши регулятор жавобнинг етишмаслигидан далолат бериши мумкин.

TNF-α ва IFN-γ даражасини таҳлил қилиш қўшимча қизиқиш уйғотади. ГК билан оғриган беморларда TNF-α концентрацияси назорат гуруҳининг қийматларидан ошди, хусусан, таққослаш гуруҳида 7,0±0,6 Пг/мл ва асосий гуруҳда 8,5±0,7 Пг/мл, соғлом болаларда 5,3±0,5 Пг/мл ($p < 0,05$), бу мак-рофаглар ва дендритик хужайралар иштирокида туғма иммунитетнинг сурункали фаоллашувини акс эттириши мумкин. Шу билан бирга, IFN-γ даражаси барча гуруҳларда нисбатан барқарор бўлиб қолди, бу операциядан олдинги босқичда аниқланган яллиғланиш ҳолати патогенезида T χ 1-жавобнинг чекланган иштирокини кўрсатиши мумкин.

Цитокин дисбалансининг асосий кўрсаткичи IL-6/IL-10 нисбати ҳисобланади. Назорат гуруҳида бу кўрсаткич 0,56±0,07 бирликни ташкил этди, бу яллиғланишга қарши бўғиннинг физиологик устунлигини акс эттиради. ГКОКЭ сиз ГК бўлган болаларда у ошди ($p < 0,05$), асосий гуруҳда эса бу кўрсаткич аллақачон 3,07±0,12 бирликдан ошди. ($p < 0,05$)), бу юқори прогностик аҳамиятга эга бўлган салбий иммун профили сифатида қаралиши мумкин. Олинган маълумотлар ОИТ иммунологияси соҳасидаги замонавий тадқиқотлар натижаларига мос келади, бу ерда IL-6/IL-10 нинг ошиши асоратлар хавфи, жумладан некротловчи энтеро-колит, ичакнинг яллиғланиш касалликлари ва дисмотилитнинг иммун шакллари билан изчил боғлиқ.

Хулоса. Шундай қилиб, олинган маълумотлар ГКОКЭ ривожланишига мойил бўлган болаларда регулятор цитокин назоратининг бузилиши билан тизимли яллиғланиш олди силжишининг мавжудлигини тасдиқлайди. IL-6, IL-10 ва уларнинг нисбатини комплекс баҳолаш хавфни эрта табақалаштириш учун ҳам, таҳлилнинг кейинги босқичларида прогностик моделларни куриш учун ҳам истиқболли ҳисобланади. Жарроҳлик даволашдан олдин ГК билан оғриган болаларда иммун тизимининг хужайравий бўғини параметрларини таҳлил қилиш беморларни кейинги клиник натижага қараб фарқлайдиган бир қатор ўзига хос хусусиятларни аниқлаш имконини берди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, клиникагача бўлган босқичда беморларнинг бир қисмида ГКОКЭ ривожланиши учун иммунологик шарт-шароитлар мавжуд.

Адабиётлар рўйхати:

1. Айбашов К. А., Тешебаев К. Т., Маметов Р. Р., Камчыбеков У. С. Хирургическое лечение БГ у детей // Здоровье матери и ребенка. – 2025. – № 1. – С. 72–75.
2. Айдемирова А. Х., Абретенева Д. Д., Головки Е. Д. Сочетание болезни Виллебранда и БГ // Российский педиатрический журнал. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 26.
3. Бураев Г. Б., Лозовой В. М., Шарипова Д. Р. и др. Определение эффективности разгрузочных кишечных стом при лечении Гиршпрунг-ассоциированного энтероколита у детей // Детская хирургия. – 2021. – Т. 25, № S1. – С. 26.
4. Ванян Л. А., Антошина Ю. А. Сравнение трансанального эндоректального и лапароскопического способов низведения толстой кишки при лечении БГ у детей // XIX Международная (XXVIII Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых: Сб. тезисов, Москва, 21 марта 2024 года. – Москва: РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2024. – С. 121–122.
5. Говорухина О. А., Троян В. В., Заполянский А. В. и др. Диагностика и хирургическое лечение БГ методом трансанального эндоректального низведения кишки у детей старшего возраста // Хирургия Беларуси на современном этапе: материалы XVI съезда хирургов РБ и Республиканской науч.-практ. конф., Гродно, 01–02 ноября 2018 года / под ред. Г. Г. Кондратенко. Ч. 1. – Гродно: ГрГМУ, 2018. – С. 189–191.
6. Долинская В. Д. Опыт лечения новорожденного с гастрошизисом, осложненным некротизирующим энтероколитом // Российский педиатрический журнал. – 2023. – Т. 23, № S1. – С. 20.
7. Alexander A.J., Short S.S., Austin K. Outcomes following fecal diversion for intractable Hirschsprung-associated enterocolitis: a study from the Pediatric Colorectal and Pelvic Learning Consortium // Journal of Pediatric Surgery. – 2024. – Vol. 60, No. 5. – Article ID: 162078.
8. Best K.E., Addor M.C., Arriola L. et al. Hirschsprung's disease prevalence in Europe: a register based study // Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. – 2014. – Vol. 100, № 9. – P. 695–702.
9. Bradnock T.J., Knight M., Kenny S. et al. Hirschsprung's disease in the UK and Ireland: incidence and anomalies // Archives of Disease in Childhood. – 2017. – Vol. 102, № 8. – P. 722–727.
10. Calkins C.M. Hirschsprung disease beyond infancy // Clinical Colon and Rectal Surgery. – 2018. – Vol. 31, № 2. – P. 51–60.
11. CDC NCHS. Natality public use data 2000–2014 [Internet]. – Available from: <https://wonder.cdc.gov/wonder/help/natality.html> (accessed September 15, 2020).
12. Ji H., Nakamura T., Wang X., et al. Cytokine imbalance as a predictor of postoperative enterocolitis in pediatric patients with Hirschsprung's disease // Journal of Pediatric Surgery. – 2023. – Vol. 58, No. 5. – P. 912–918.
13. Kaczmarek M., Ziętkiewicz M., Ziętkiewicz A. et al. Immunological maturation in pre-school children: implications for predictive diagnostics // Journal of Translational Autoimmunity. – 2023. – Vol. 6. – Article ID 100192. – P. 1–11.
14. Karim A., Tang C.S., Tam P.K. The emerging genetic landscape of Hirschsprung disease and its potential clinical applications // Frontiers in Pediatrics. – 2021. – Vol. 9. – Article ID: 638093.
15. Landelle C., Lepape A., Voirin N., et al. Low monocyte human leukocyte antigen-DR is independently associated with nosocomial infections after septic shock // Critical Care Medicine. – 2010. – Vol. 38, № 5 Suppl. – P. S98–S102.
16. Mueller J.L., Goldstein A.M. The science of Hirschsprung disease: what we know and where we are headed // Seminars in Pediatric Surgery. – 2022. – Vol. 31, № 2. – P. 151–157.
17. Tian Y., Shi T., Wang F., Wu Y. Difference of efficacy between laparoscopic modified Soave operation and open radical resection in the treatment of Hirschsprung's disease // Pakistan Journal of Medical Sciences. – 2017. – Vol. 33, № 6. – P. 1385–1389.
18. Yamamoto T., Sasaki M., Ito T. et al. Impaired mucosal immunity in neonates with enterocolitis: the role of secretory IgA // Pediatric Gastroenterology and Hepatology. – 2021. – Vol. 43, № 2. – P. 125–132.
19. Yu W., Liu Y., Li Y. et al. Disruption of mucosal barrier and immune surveillance in total colonic aganglionosis: role in enterocolitis susceptibility // Pediatric Research. – 2021. – Vol. 90, № 2. – P. 380–387.
20. Zhang R., Li J., Song L. et al. HMGB1 derived from the pyroptotic microenvironment promotes macrophage extracellular traps in Hirschsprung-associated enterocolitis // Advanced Biology. – 2025. – Article ID: e00761.

Иқтибос учун: Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И. Гиршпрунг касаллиги билан оғриган болаларда иммун тизимнинг гуморал бўғинини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 774–778. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19679755>